

SoildiverAgro project

Toepassing van nieuwe beheerspraktijken om de productie en de kwaliteit van de gewassen te verbeteren

HET WAT EN WAAROM

SoildiverAgro - de stabiliteit en weerbaarheid van Europese landbouwsystemen verbeteren door de bodem biodiversiteit te boosten

Het hoofddoel van SoildiverAgro (H2020 project 817819) is het verbeteren van de genetische en functionele bodembiodiversiteit in Europese landbouwsystemen om optimaler te profiteren van ecosysteemdiensten zoals een hogere productie en kwaliteit van gewassen, terwijl het gebruik van externe inputs wordt verminderd. Hierdoor zal de stabiliteit en veerkracht van de Europese landbouw sterk toenemen. Om het doel te bereiken is een survey gepland in 9 EU-klimaatregio's om de huidige toestand van de bodembiodiversiteit in Europese landbouwvelden te bepalen, worden er methoden voor monitoring ontwikkeld en/of geoptimaliseerd, en worden er 15 proefvelden aangelegd in 6 EU-klimaatregio's om het potentieel van innoverende landbouwtoepassingen om de bodembiodiversiteit te verbeteren, te onderzoeken. De innoverende maatregelen zijn het toepassen van nieuw

ontwikkelde en geteste commerciële producten met bodemschimmels en plantengroei-bevorderende bacteriën; het toepassen van geschikte, meer gediversifieerde teeltrotaties inclusief groenbemesters en -bedekkers; het gebruik van vanggewassen en het ontwikkelen van waarschuwingssystemen voor schadelijke organismen; het inwerken van organische producten als bodemverbeteraars en bemesting; het uitvoeren van alternatieve grondbewerkingen. De voorgestelde aanpassingen aan het huidige landbouwsysteem zullen ook vanuit een economisch en sociaal perspectief worden geanalyseerd om ervoor te zorgen dat ze vlug worden geïmplementeerd, want landbouwers zullen de innovaties pas accepteren als hun socio-economisch voordeel kan worden bewezen. Uiteindelijk zullen er operationele doelstellingen worden gedefinieerd om het bestaande EU-beleid te actualiseren.

1. Foto van casestudy 6 in Melle, Oost-Vlaanderen (België).

2. Foto van tractor direct zaaien in case studie 14b in Zuid-Carelia (Finland).

3. Foto van meloenen uit case studie 1 in Cartagena (Spanje).

KERNWOORDEN

Bodem, sociaaleconomisch, biodiversiteit, beheer, systemen, gewassen, pedoklimatologisch, case studies, productie, agrovoeding.

AUTEURSCHAP

Lieven Waeyenberge, Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) Merelbeke, België.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.